

OYBEKNING “NAVOIY” ROMANIDA QO‘LLANILGAN SHE’RIY PARCHALAR

Zebo Bobomurodova,

Xalqaro innovatsion universiteti magistranti

zebobomurodova87@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338349>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oybekning “Navoiy” romanida foydalanilgan she’riy parchalarning qo‘llanilishidagi tarixiy, adabiy-badiiy va ilmiy asoslari haqida so‘z yuritilgan. Masalaning mohiyatini ochish uchun Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois”, Xondamirning “Makorim ul-axloq”, Boburning “Boburnoma” asarlariga murojaat qilingan.

Kalit so‘zlar: she’riy parchalar, qahramon ruhiyati, voqea-hodisalar mohiyati, tarixiy va ilmiy-badiiy asoslanganlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются историко-литературные, художественные и научные основы использования поэтических фрагментов в романе Ойбека “Навои”. Для раскрытия сути вопроса были сделаны ссылки на произведения Алишера Навои “Маджолис ун-наfois”, Хандамира “Макорим ул-ахлоқ”, Бабура “Бабурнаме”.

Ключевые слова: поэтические отрывки, дух героя, суть событий, историческая и научно-художественная основа.

Abstract: This article discusses the historical, literary, artistic, and scientific foundations of the use of poetic fragments in Oybek's novel “Navoiy”. To reveal the essence of the issue, reference was made to the works of Alisher Navoiy's “Majolis un-nafois”, Khandamir's “Makorim ul-akhloq”, and Babur's “Boburnoma”.

Keywords: poetic passages, the spirit of the hero, the essence of events, historical and scientific-artistic basis.

Oybek “Navoiy” romanida asar qahramonlarining, jumladan, Alisher Navoiy ruhiy olamini tasvirlash, voqea-hodisalarning mohiyatini asoslash uchun bir qator she’riy parchalardan foydalangan. Aynan nimadan va qanday foydalanish, albatta, ijodkorning ijodiy mahoratini belgilaydi. Matnlar Hofiz, Kamol Xo‘jandiy, Xorazmiy, Husayn Boyqaro va tabiiyki, Alisher Navoiy ijodidan olingan. Tanlangan she’riy matnlar to‘satdan va yo‘l-yo‘lakay, shunchaki keltirilgan emas. Har bir baytning qo‘llanilishida ma’lum tarixiy, badiiy va ilmiy asos bor. Shunday matnlardan ayrimlarining qo‘llanilish asoslariga e’tibor qaratmoqchimiz.

Jumladan, romanning yigirma ikkinchi bobida yosh Alisher bilan keksa shoir Lutfiyning mashhur tarixiy uchrashuvi tasvirlangan. Bu tasvir aslida Xondamirning “Makorim ul-axloq” asarida keltirilgan. Oybek bu o‘rinda ushbu asardan unumli foydana olgan. Yoki To‘g‘onbek ilk bor Dildorni uchratganida:

Aningkim, ol enginda meng yaratti,

Bo‘yi birla sochini teng yaratti, -

baytini o‘qiydi. Mazkur bayt Navoiyning suyumli baytlaridan biri bo‘lib, Xorazmiyning “Muhabbatnoma”sidan olingan [Навоийнинг нигоҳи тушган, 1986: 41]. Undan Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn” risolasida xolning katta-kichikligini farqlashda foydalangan [Мухокамат ул-луғатайн, 2000:13].

“Navoiy” romanidagi asosiy qahramonlardan biri, shubhasiz, Arslonqul obrazidir. Oybek bu obrazda xalqning umumlashma obrazini yarata olgan. Ko‘p o‘rinlarda bu mulohazakor yigitning o‘y-xayollari, orzu-umidlari, tashvish-tahlikalari, og‘ir hayot yo‘li Alisher Navoiy ijodiga tegishli she‘riy parchalar bilan beriladi. Quyidagi misollar aynan Arslonqul bilan bog‘liq.

“Podshohlarning boshiga davlat qushi qo‘nadi, degan gap bejis emas, shekilli. U qo‘ndimi, hamma narsa muhayyo. Hamma orzu-armon sippa-silliq yuzaga chiqa berur... Bu qushning hikmati haqida uzoq o‘yladi, keyin yodiga Navoiyning so‘zlari tushdi:

Eyki, qaviy ayladi davlat qo‘ling,

Zulm sori tushdi va lekin yo‘ling.

Chunki farah bazmiga azm aylading,

Ayshu tarab nazmig‘a jazm aylading...” [Oybek, 2004: 358].

Yana bir misol. Muzaffar Mirzoning ko‘shki. Bu ko‘shkning jami bezaklari kishining aqlini lol qoldiradi, ta‘rifiga tilini ojiz qiladi. Lekin bu go‘zallik, salobat va hasham ortida yozuvchi o‘rinli ta‘kidlagani singari Alisher Navoiyning quyidagi misralari aynan mos keladi:

Pardalari rishtasi el jonidan,

La‘liyu shingarfi ulus qonidin! [Oybek, 2004: 361].

Ushbu tasvirga qarama-qarshi holatdagi parchaga e‘tibor beramiz: romanda shahzoda Muzaffar Mirzo bilan Xonzoda begim o‘rtasidagi nikoh tasvirlarini berar ekan, yozuvchi

Qaysi chamandan esib keldi sabo, yor-yor;

Kim damidin tushti o‘t jonim aro, yor-yor, -

misralarini keltiradi [Oybek, 2004: 363]. Mazkur misralar to‘y tafsiloti, atrof-javonibning tasvirini berishda nihoyatda qo‘l kelgan.

Ma‘lumki, Navoiy va Husayn Boyqaro munosabati bir qancha jihatlarida ko‘rinadi. Jumladan, emikdosh birodarlarning avlodi, maktabdosh do‘st, shoh va amir. Har holda eng asosiy munosabatlardan biri bu, shubhasiz, she‘riyatda ko‘rinadi.

Navoiy “Majolis un-nafois”da Husayn Boyqaro uchun maxsus to‘xtalgan bo‘lsa, Husayn Boyqaroning “Risola” nomi bilan bizgacha yetib kelgan asari Alisher Navoiyning ijodiga bag‘ishlangan. Navoiyning zikr etilgan tazkirasida guvohlik

berishicha, Husayn Boyqaro she'riyatni inja tushungan, misralar qatidagi nozik ma'nolarni ayri-ayri idrok qila olgan. Buni Navoiy misollar bilan isbotlaydi: *“Bu avqotda hukm bo‘lub erdikim, turkigo‘y shuaro tatabbu‘ qilg‘aylar. Ba‘zeki, aytilar – lat yedilar, ba‘ze ayta olmaslig‘iga ma‘tarif bo‘ldilar. Ul jumladin biri faqir erdimki, insof berdim va matla‘i budurkim:*

O‘tqa solg‘il sarvni, ul qaddi ra‘no bo‘lmasa,

Yelga bergil gulni, ul ruxsori zebo bo‘lmasa” [Мажолис ун-нафоис, 1997: 194].

Ushbu tarixiy ma'lumotni Oybek “Navoiy” romanida qayd etadi: *“Husayn Boyqaro o‘z g‘azalini jamiki shoirlarga tatabbu uchun berib, ulardan bunga javob yozishlarini so‘ramoqchi ekanligini so‘zladi.*

- Faraz qilaylik, - dedi Navoiy kulib, - g‘azalni yuz shoir tatabbu etib, qalam sursalar, yuz g‘azal vujudga keladi. Bir tup gul yuz g‘uncha ochadi!” [Oybek, 2004: 45-46]

Romanning so‘nggi sahifasi – Navoiyning vafoti tasvirlangan o‘rinlarda:

Bu dard ilaki o‘larmen, maraz chu zohir emas,

Tabiblar bu balog‘a ne chora qilg‘aylar? –

bayti keltiriladi [Oybek, 2004: 487].

Bu bayt Navoiyning o‘z bayti bo‘lib, hasbi hol san‘atining noyob namunalaridan hisoblanadi. Navoiy vafotining tafsilotlari tarixiy kitoblarda, shuningdek, Xondamirning yuqorida qayd etilgan asari “Makorim ul-axloq”da batafsil bayon qilingan [Xondamir, 2018: 152-168]. Yana shuni ham ko‘rsatish lozimki, Bobur “Boburnoma”da ushbu tarixiy hodisaga o‘z munosabatini shunday bildiradi: *“Tabiblar aslo tashxis qila olmadilar. Tonglasig‘a-o‘q Tengri rahmatig‘a bordi. Bir bayte hasbi hol voqe bo‘lubtur”* [Бобур, 2008: 133]. Shundan so‘ng yuqoridagi bayt keltiriladi.

Zikr qilingan misollardan shunday xulosaga kelish mumkinki, Oybek “Navoiy” romanini yozish uchun uzoq va jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan. Har bir qahramon, har bir voqea-hodisa haqida hatto oddiy bir so‘zni aytish uchun ham katta mas‘uliyatni his qilgan. Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liq katta-kichik ma‘lumotlarni tekshirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Навоийнинг нигоҳи тушган. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашр., 1986. –400 б.
2. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. XX томлик, 13-том. –Тошкент: Фан, 2000. –329 б.
3. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. XX томлик, 16-том. –Тошкент: Фан, 1997. –300 б.
4. Oybek. Navoiy. –Toshkent: Sharq, 2004. – 494 b.
5. Xondamir, G‘iyosiddin. Makorim ul-axloq. –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. -232 b.
6. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. –Тошкент: О‘qituvchi, 2008. –288 б.